

TRADUCÂND MINTI : CONSTRUIND PODURI ÎNTRE PSIHOLOGIE ȘI TRADUCERE LINGVISTICĂ

CZU: 81`23

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10650146>

Cristina Ioana Gavrițaș

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, România

ORCID 0000-0001-7941-1547

The intersection of psychology and translation has gained significant attention in recent years, illuminating the complex interplay between language, cognition, and cultural nuances. This article delves into the multifaceted relationship between these two disciplines. Drawing on insights from cognitive psychology, psycholinguistics, and translation studies, this paper explores how psychological factors influence the translation process and the quality of translated texts. Furthermore, the article explores the practical implications of integrating psychological theories and methodologies into translation pedagogy and professional practice. It advocates for a holistic approach that considers both the linguistic and psychological aspects of translation, emphasizing the importance of interdisciplinary collaboration between psychologists and translators. By bridging the gap between psychology and translation, this article contributes to a deeper understanding of the intricate processes involved in cross-cultural communication, paving the way for more effective and empathetic translations in an increasingly interconnected world.

Cuvinte cheie : psiholingvistică, traducere emfatică, psihologie cognitivă, traducere mentală.

Keywords : psycholinguistics, emphatic translation, cognitive psychology, mind translation.

Psiholingvistica este o ramură interdisciplinară care studiază relația dintre limbaj și procesele cognitive, analizând modul în care limbajul este procesat și înțeles în cadrul minții umane.

Psiholingvistica este domeniul științific care investighează conexiunile dintre procesele psihice responsabile de exercitarea facultăților gândirii, în special intelectul, sau inteligența, rațiunea și speculațiunea, și limbajele specifice prin care aceste procese sunt exprimate în conformitate cu domeniile de existență la care se referă.

Psiholingvistica aduce contribuții semnificative la înțelegerea complexității relației dintre limbaj și gândire, având implicații în diverse domenii, cum ar fi psihologia, lingvistica, neuroștiințele și educația. Această disciplină utilizează o varietate de metode de cercetare, inclusiv experimente comportamentale, analize lingvistice, modele computaționale și tehnologii de imagistică cerebrală pentru a dezvălui procesele subiacente ale limbajului și cogniției umane.

Cu ajutorul psiholingvisticii urmărim aspecte precum : procesarea limbajului, memoria verbală, achiziția limbajului, neuroștiința limbajului, bilingvism și multilingvism, lingvistică cognitivă.

În psihoterapie bilingvismul și multilingvismul reprezintă o problemă majoră în comunicarea dintre terapeut și client. Deoarece, pe lângă limbajul paraverbal și cel nonverbal, există forma principală de comunicare, și anume cea lingvistică, apar dificultăți în exprimarea emoțiilor între psiholog și client atunci când cei doi provin din medii, societăți și țări diferite, fiecare cu limba sa maternă, fiind nevoiți să apeleze la o alta limba străină, cunoscută și vorbită foarte bine de cei doi.

Se impune ca psihoterapeutul să dețină bune cunoștințe lingvistice dar și să realizeze o traducere empatică adecvată astfel încât să poată înțelege dar și să poată transmite la rândul sau ideile și informațiile interlocutorului său, clientul. Când vorbim de o traducere empatică ne referim la conceptul care se referă la procesul de interpretare și redare a textului original cu accent pe păstrarea nu numai a sensului lexical, ci și a intenției, tonului și a subtilităților emoționale ale limbajului sursă. În esență, traducerea empatică implică o abordare mai amplă și mai sensibilă față de conotațiile și semnificațiile ascunse ale unui text.

Prin urmare, terapeutul trebuie să înțeleagă profund contextul cultural, social și lingvistic din spatele textului sursă pentru a transmite în mod eficient aceste aspecte în textul exprimat de client ; să reușească să păstreze nuanțele și emoțiile manifestate de interlocutor, asigurându-se ca acestea sunt redade cu acuratețe în limbajul comun dintre cei doi. Vorbim aici și despre abilitățile psihoterapeutului de a utiliza lingvistica prin a reda subtilitățile și tonul adecvat limbajului sursă dar și o evitare a traducerii strict literare prin a păstra sensul și conotațiile din comunicare.

Când vorbim de terapie și limbaj ne referim la psihologia cognitivă și, mai precis, acea ramură a psihologiei care se concentrează asupra studiului proceselor mentale implicate în cunoaștere și înțelegere. Această disciplină se ocupă cu modul în care oamenii procesează informația, cum își formează percepțiile, cum învață și cum rezolvă problemele. Principalele domenii de interes includ memoria, atenția, gândirea, limbajul și rezolvarea problemelor.

Făcând o paralelă între psihologia cognitivă și traducerea empatică ne referim la două domenii interconectate care aduc contribuții semnificative în înțelegerea proceselor cognitive și în facilitarea unei comunicări sensibile și autentice între limbi și culturi.

Psihologia cognitivă, o ramură a psihologiei care studiază procesele mentale precum percepția, atenția, memoria și gândirea, furnizează o înțelegere profundă a modului în care oamenii procesează informația. Această înțelegere este esențială în procesul de traducere, deoarece influențează modul în care traducătorii interpretează și transpun sensul dintr-o limbă în alta.

Traducerea empatică, pe de altă parte, nu se rezumă doar la transferul literal al cuvintelor. Ea se bazează pe empatie și sensibilitate pentru a reda nu doar sensul lexical, ci și intențiile și emoțiile exprimate în textul sursă. Într-o abordare empatică, traducătorii își propun să simtă și să înțeleagă contextul și conotațiile din spatele cuvintelor.

Aceste două domenii colaborează pentru a crea o traducere care nu doar reflectă sensul cuvintelor, ci și înțelege subtilitățile culturale și emoționale implicate în comunicare. Psihologia cognitivă oferă fundalul științific, explicând cum funcționează procesele cognitive, în timp ce traducerea empatică aduce elementul uman, abordând mesajul original cu empatie și sensibilitate.

Într-un mediu globalizat, unde comunicarea transcende barierele lingvistice și culturale, această abordare integrată între psihologia cognitivă și traducerea empatică devine tot mai relevantă. Este o sinteză între știință și artă, menită să creeze punți autentice de înțelegere între vorbitorii diferitelor limbi și culturi.

Un alt termen pe care îl putem dezvolta este *empatia lingvistica*. Acesta se refera la capacitatea de a înțelege și comunica într-un mod sensibil față de perspectiva și sentimentele celorlalți. În contextul dialogului sau conversației, empatia lingvistică implică utilizarea limbajului și a strategiilor de comunicare adaptate stării emoționale și perspectivei celeilalte persoane. Acest lucru poate implica utilizarea unui limbaj care reflectă tonul emoțional sau

perspectiva celorlalte persoane, sau utilizarea unui limbaj care ajută la construirea unei relații de încredere și stabilirea unei conexiuni.

Empatia lingvistică este adesea strâns legată de capacitatea de a avea perspectiva, care reprezintă abilitatea de a lua în considerare și a înțelege gândurile, sentimentele și experiențele celorlalți. În contextul dialogului sau conversației, a avea perspectiva implică ascultarea activă și încercarea de a înțelege perspectiva celuilalt, în loc să reacționăm sau să ne opunem părerilor lui.

Empatia lingvistică reprezintă un aspect important al comunicării eficiente și poate contribui la crearea unei senzații de înțelegere și conexiune între oameni. Este deosebit de importantă în situațiile în care există potențial de conflict sau neînțelegere, deoarece poate ajuta la reducerea tensiunii și facilitarea interacțiunilor mai productive și pozitive.

Barierile lingvistice în terapia psihologică pot influența semnificativ calitatea comunicării și eficacitatea intervențiilor terapeutice. Studiile au evidențiat că limbajul poate servi ca o barieră importantă în procesul terapeutic, afectând relația terapeut-client și înțelegerea profundă a problemelor psihologice.

Claudia V. Angelelli, în lucrarea sa, „Developing Professional-Level Language Proficiency”, capitolul „Bridging the gap between language for general purposes and language for work: An intensive Superior-level language/skill course for teachers, translators, and interpreters” (2002), spunea că cei mai mulți traducători și interpreți profesioniști, la fel și profesorii din programele de traducere și interpretare, sunt de acord că anumite abilități sunt esențiale pentru a excela: competența lingvistică, care include precizia, capacitatea de a percepe și utiliza diverse registre de limbaj, o bază solidă de cunoștințe generale, competența culturală (însemnând atât sensibilitate culturală, cât și abilitatea de a fi un „pod cultural”), aptitudini analitice, precum ascultarea activă și înțelegerea relațiilor de cauzalitate, subordonarea ideilor și anticiparea a ceea ce urmează în discurs, viteză sau agilitate mentală pentru a auzi un mesaj și a-l reexprima instantaneu în cealaltă limbă, memorie (atât ca și complement la luarea de notițe, cât și pentru reamintirea terminologiei învățate în pregătire), abilitatea de a deduce sensul din cuvinte, inclusiv interpretarea implicată și capacitatea de a aborda texte culturale complexe.

Cercetările lui Chen et al. (2017) au evidențiat că barierele lingvistice pot duce la interpretări greșite ale simptomelor și nevoilor pacienților în terapia psihologică, cu impact asupra calității tratamentului și a rezultatelor. De asemenea, studiile lui G. Dressler et al. (2020) au subliniat importanța adaptării abordării terapeutice la specificitatea lingvistică ale clienților pentru a asigura eficacitatea intervenției.

În plus, studiile efectuate de Garcia et al. (2022) au evidențiat că abordarea culturală a terapeuților în ceea ce privește limbajul este esențială pentru a depăși barierele lingvistice și pentru a crea un mediu terapeutic sigur și receptiv.

Astfel, pentru a îmbunătăți accesul și eficacitatea terapiei psihologice, este crucial ca profesioniștii să fie conștienți de barierele lingvistice și să adopte strategii adecvate de adaptare culturală și lingvistică. (Dressler et alii, 2020) Această conștientizare și adaptabilitate pot contribui semnificativ la facilitarea unei comunicări mai eficiente și la îmbunătățirea relației terapeutice.

Traducerea gândurilor în terapia cu un client vorbitor de o altă limbă presupune înțelegerea profundă a semnificațiilor și trăirilor individului într-un context cultural și lingvistic diferit. Procesul de traducere depășește simpla conversie a cuvintelor dintr-o limbă în alta ; se referă la interpretarea sensurilor subiacente și la adaptarea lor la contextul cultural specific.

Psihologul trebuie să fie conștient de diferențele culturale care pot influența exprimarea gândurilor și sentimentelor individului, adaptând interpretarea la nuanțele lingvistice și

utilizând simboluri și metafore compatibile cu cultura și experiența clientului. Ascultarea activă și adresarea de întrebări deschise contribuie la explorarea în profunzime a gândurilor și sentimentelor clientului, iar conștientizarea diversității lingvistice este crucială pentru adaptarea la specificitățile limbii vorbite de client. Prin abordarea atentă și respectuoasă a diversității culturale și lingvistice, psihologul contribuie la crearea unui mediu terapeutic în care clientul se simte înțeles și acceptat în mod autentic.

În concluzie, interconexiunea dintre barierele lingvistice, psihoterapie și empatia lingvistică reprezintă un teren complex, subliniind necesitatea adaptabilității și sensibilității în cadrul interacțiunilor terapeutice. Barierele lingvistice pot influența comunicarea și înțelegerea profundă în contextul psihoterapiei, însă empatia lingvistică devine o resursă esențială pentru depășirea acestor obstacole. Capacitatea de a înțelege și adapta interpretările și intervențiile lingvistice la particularitățile culturale și lingvistice ale fiecărui client contribuie la crearea unui spațiu terapeutic în care acesta se simte înțeles și acceptat. Astfel, empatia lingvistică se afirmă ca o componentă crucială în procesul terapeutic, facilitând depășirea barierele lingvistice și cultivând conexiuni mai profunde și mai autentice între terapeut și client.

Referințe bibliografice :

ANGELELLI, Claudia V. (2002), *Developing Professional-Level Language Proficiency*, Cambridge University Press.

CHEN, Ping, HUSSEY, Jon M., MONBUREAU, Timothy O. (2017), *Depression and Antidepressant Use Among Asian and Hispanic Adults: Association with Immigrant Generation and Language Use*, New York : Springer Science+Business Media.

DRESSLER, Gabrielle, CIOLELLO, Katherine and ANANDARAJAH, Gowri, «Are They Saying It How I'm Saying It ?» A Qualitative Study of Language Barriers and Disparities in Hospice Enrollment. In : *Journal of pain and symptom management*, august 10, 2020, p. 2-9.

SÁNCHEZ, Maite T. & GARCÍA, Ofelia (eds.). (2022), *Transformative translanguaging Espacios: Latinx students and teachers rompiendo fronteras sin miedo*, Bristol: Multilingual Matters, Language and Education, p. 671-673.